

Regulamentação da transformação de produtos animais nas explorações agrícolas para acrescentar valor e estimular as economias locais

www.af4eu.eu

Ovelhas da raça Churra Galega Bragançana

Os pastores de ovinos Churra Galega Bragançana e de caprinos Preta de Montesinho das montanhas do nordeste de Portugal enfrentam desafios crescentes devido à volatilidade dos mercados e ao despovoamento rural. Estas raças autóctones, reconhecidas pela sua rusticidade e qualidade dos seus produtos – carne, leite, lã e pele – oferecem grande potencial para o processamento de produtos com valor acrescentado, mas os quadros regulamentares nacionais são frequentemente restritivos, limitando a viabilidade económica das explorações.

O artigo 1.º, capítulo 1, ponto 3, do Regulamento (CE) n.º 852/2004 permite que os Estados-Membros estabeleçam regras nacionais para a venda direta de pequenas quantidades de produtos primários ao consumidor final ou ao comércio local. Adaptar estas disposições ao contexto dos pequenos ruminantes pode facilitar o processamento nas explorações e a venda local, garantindo segurança alimentar e proteção do consumidor.

As recomendações incluem simplificar licenças para pequenas unidades familiares, apoiar unidades móveis de abate e transformação, e capacitar em técnicas de produção artesanal, como produção de queijo, acabamento da lã e curtimento de peles. O processamento de carne de cabrito e cordeiro, além de queijos e lã de alta qualidade, pode aumentar as margens de lucro em até 60%, preservando biodiversidade e património cultural.

Implementar estas medidas pode revitalizar economias rurais desfavorecidas, promover práticas agrícolas sustentáveis e capacitar os criadores a reter valor localmente. Além disso, impulsiona o emprego familiar, consolidando famílias e fortalecendo a resiliência social. Valorizar o trabalho familiar assegura a transmissão de conhecimentos e reforça laços comunitários, essenciais para a sustentabilidade rural. Este modelo regulatório é um exemplo para apoiar pequenas comunidades agrícolas, cumprindo padrões de segurança e higiene alimentar.

José Castro(1); Isa Pais-Aleixo(2);
Eduardo Pousa(1); Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.